

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР

RESEARCH AND INNOVATIONS

1-СОН

ЯНВАРЬ, 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

**ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ТАДҚИҚОТ ВА
ИННОВАЦИЯЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**RESEARCH AND INNOVATIONS
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муhibaва У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – кишлок хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарлов Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ISMOILOVA Sevinchoy

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa
san’ati instituti 1-kurs talabasi*

Ilmiy rahbar: SUNNATILLAYEV Asatilla,

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar
tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, mustaqil izlanuvchi*

O‘ZBEK MAROSIM QO‘SHIQLARIDAN “O‘LAN”NING ETNIK VA G‘OYAVIY-BADIIY XUSUSIYATLARI

Иқтибос келтириш учун: ISMOILOVA S. O‘zbek marosim qo‘shiqlaridan “o‘lan”ning etnik va g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari // Тадқиқот ва инновациялар. № 1 (2023) Б. 75-80.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7590906>

ANNOTATSIYA

Marosim folklori namunalari folklorning eng qadimiy janrlari sirasiga kiradi. Marosim folklori bo‘lmish oilaviy-maishiy marosimlar o‘zida milliy qadriyat va urf-odatlarini mujassamlashtirgani bilan ahamiyatlidir. Oilaviy-maishiy marosimlarning eng katta qismi bu to‘y marosimi hisoblanadi. O‘zbek nikoh to‘ylarida kuylanadigan xalq qo‘shiqlari o‘zining rang-barangligi bilan ajralib turadi. Ularning qamrovi kengligi sababali ushbu maqolada, asosan, to‘yning birinchi bosqichida kuylanadigan o‘lan janri ilmiy tahlil qilingan. O‘zbek xalq og‘zaki badiiy ijodining boshqa janrlarida bo‘lgani singari marosim qo‘shiqlarida ham ko‘pgina badiiy san’atlar, jumladan o‘xshatish, ramz, metafora, sifatlash, poyetik takror, alliteratsiya va boshqa ko‘plab poyetik vositalar qo‘llaniladi. Ular marosim qo‘shiqlarining g‘oyaviy-badiiy asoslarini yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: Marosim folklori, marosim qo‘shiqlari, o‘lan, to‘y, qiz oqshomi, lapar kechasi.

ANNOTATION

Examples of ritual folklore are among the most ancient genres of folklore. Family and household rituals, which are ritual folklore, are significant in that they embody national traditions and Customs. The largest part of family-household rituals is the wedding ceremony. Folk songs sung at Uzbek wedding weddings are distinguished by their colorfulness. Their coverage width causal in this article is a scientific analysis of the genre of olan, which is sung mainly at the first stage of the wedding. As in other genres of Uzbek folk oral art, ritual songs use many artistic arts, including analogy, symbol, metaphor, adjective, poetic repetition, alliteration and many other poetic means. They play an important role in covering the ideological and artistic foundations of ritual songs.

Keywords: Ritual folklore, ritual songs, die, wedding, girl evening, lapar night.

АННОТАЦИЯ

На примеры ритуального фольклора относятся к числу самых древних жанров фольклора. Семейные и бытовые ритуалы, которые являются ритуальным фольклором, важны тем, что они воплощают национальные традиции и обычаи. Самая большая часть семейно-бытовых ритуалов - это свадебная церемония. Народные песни, исполняемые на узбекских свадьбах, отличаются своей красочностью. Их освещение по ширине причинно-следственной связи в этой статье представляет собой научный анализ жанра плана, который поется в основном на первом этапе свадьбы. Как и в других жанрах узбекского народного устного творчества, в ритуальных песнях используются многие художественные приемы, включая аналогию, символ, метафору, прилагательное, поэтическое повторение, аллитерацию и многие другие поэтические средства. Они играют важную роль в освещении идеологических и художественных основ ритуальных песен.

Ключевые слова: обрядовый фольклор, обрядовые песни, поделки, свадьба, девичий вечер, лапарная ночь.

Istiqlol yillarida milliy – ma’naviy merosga bo‘lgan e’tibor natijasi o‘laroq yurtimizda mazkur jabhada salmoqli ishlar amalga oshirildi. Xususan, asriy qadriyatlar negizida qaror topgan boy musiqa merosimizning o‘tmish taqdirini idroklash, tarixini chuqur va holis o‘rganish masalalari yangi bosqichga ko‘tarildi. Qolaversa, bugungi kunda Prezidentimiz barcha soha va tarmoqlar qatori madaniyat va san’at, adabiyot, ommaviy axborot vositalari rivojiga katta e’tibor qaratayotkanliklari taqsiqga loyiq. Ayniqsa, keyingi paytda bu soha ravnaqini yangi bosqichga ko‘tarish bo‘yicha ulkan ishlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan, poytaxtimizda O‘zbekistondagi Islom madaniyati markazi, Samarqandda Imom Buxoriy nomidagi xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi barpo etildi. O‘zbekistonga oid xorijdagi madaniy boyliklarni tadqiq etish markazi, O‘zbekistonning yangi tarixi markazi faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Kitobxonlik madaniyatini oshirish, madaniyat va san’at sohasini takomillashtirishga katta e’tibor qaratilib, hududlarda ulug‘ san’atkorlarimiz nomi bilan ataladigan ijodiy maktab va markazlar tashkil qilinmoqda.

Muhtaram Prezidentimiz san’at va madaniyat, adabiyotga shunday ta’rif beradi: “Bizning havas qilsa arziydigan buyuk tariximiz bor. Havas qilsa arziydigan ulug‘ ajdodlarimiz bor. Havas qilsa arziydigan beqiyos boyliklarimiz bor. Va men ishonaman, nasib etsa, havas qilsa arziydigan buyuk kelajagimiz, buyuk adabiyotimiz va san’atimiz ham albatta bo‘ladi” [1].

Haqiqatdan ham jahon sivilizatsiyasining beshiklaridan biri bo‘lgan O‘zbekistonda xilma-xil janrlardan iborat boy folklor an’analari yuzaga kelgan. Asrlar davomida yaratilib gavharday asrab-avaylab, zamonamizgacha yetib kelgan hikmatlar, maqol va matallar, ertaklar va ofarizmlar, xalq qo‘shiqlari, dostonlari va aytishuvlari ajdodlarimiz badiiy dahosining bebaho yodgorligi, o‘zbek xalqining ma’naviy mulki, xuquqiy qadriyatidir. Ularning har biri ajdodlarimiz aql idroki va tafakkuri, odob-ahloqi, ma’naviyati, xuquqiy bilim boyliklari, hayotiy tajribalari va saboqlarining lo‘nda, ixcham va qisqa xulosasidir. Ular necha ming yillar oldin teran qalb sohiblari bo‘lmish ota-bobolarimiz tomonidan yaratilgan, iste’molda qo‘llangan va tub aholining bebaho mulkiga aylangan. Ma’naviy xazinaning asosi bo‘lgan so‘z san’ati orqali qadriyat beshiklari tebratilgan.

O‘zbek xalq marosim qo‘shiqlari agar insonning ruxiy, ma’naviy, ma’rifiy extiyojiga to‘laqonli javob bermaganda, bugungi kungacha yetib kela olmagan bo‘lar edi. Demak, marosim qo‘shiqlari insonning ruxiyatiga, kayfiyatiga hamohang ravishda tarbiyaviy vazifalarni ham bajaradi. Marosim qo‘shiqlari xalqimizning ko‘hna boyligi, u hamma davrlarda ham o‘zining tarbiyaviy ta’sirchan g‘oyalari bilan kishilarning ma’naviy jihatdan yuksak shaxs bo‘lib shakllanishida hissador bo‘lib kelgan. Xalqimiz she’rni qo‘shiq qilib aytilishigagina emas, uning uzoq saqlanishi, abadiy qolishi, odamlarning, ayniksa, kelajak avlodning ma’naviy yuksalishiga yordam berishi, insonning ruxiy oziqlanishiga xizmat kilishi uchun qadrlagan. Ulardagi soda, ravon so‘zlar tizimi, ohangning milliyligi esa yoshlarda xalq qo‘shiqlari xaqidagi bilim va tasavvurlarning to‘liq shakllanish imkonini yaratibgina qolmay, ular ma’naviyatini yuksaltirishga ham katta hissa qo‘shadi.

Qo‘shiqlar ijro o‘rni, holati, musiqaga munosabati va badiiyatidan kelib chiqib: ijro o‘rni, poetik strukturasi, musiqiyligi va raqsga munosabatiga qarab tasnif etilad. [5, B.25]. Ijro o‘rniga qarab tasnif etilganda, qo‘shiqlar: marosim va nomarosim qo‘shiqlarga ajraladi. O‘z navbatida, marosim qo‘shiqlari ham ikki: mavsum-marosim va oilaviy-maishiy marosim qo‘shiqlariga bo‘linadi [5, B.25]. Marosim folklori va uning ikki qismi – mavsumiy marosim va oilaviy marosimlar folklori har bir xalqning o‘zligini namayon etuvchi tayanch manba hisoblanadi. O‘zbek xalqining mavsumiy va oilaviy marosimlari tizimi hamda folklorida uning olamni anglash, unda insonning o‘rni va vazifasini belgilash bilan bog‘liq dunyoqarashlari aks etgan. Xalqning barcha hayotiy tajribalari, bilim va xulosalari avvalo ana shu mavsumiy, oilaviy marosimlar tizimi va unda kuylanuvchi folklor namunalari mujassam topgan.

Marosim folklori namunalari folklorning eng qadimiy janrlari sirasiga kiradi. Marosim folklori bo‘lmish oilaviy-maishiy marosimlar o‘zida milliy qadriyat va urf-odatlarini mujassamlashtirgani bilan ahamiyatlidir. Oilaviy-maishiy marosimlarning eng katta qismi bu to‘y marosimi hisoblanadi. O‘zbek to‘y marosimlari sirasida nikoh to‘ylari rasm-rusmlarga, irim-sirimlarga boyligi, folklor materialining rang-barangligi bilan alohida ajralib turadi. Bunday rang-baranglik hamda ko‘tarinki rux marosimning maqsad va vazifasi bilan inson hayotining yangi davriga qadam qo‘yishini alohida quvonch orqali nishonlashi bilan bog‘liqdir.

O‘zbek nikoh to‘ylarida kuylanadigan xalq qo‘shiqlari o‘zining rang-barangligi bilan ajralib turadi. Ularning qamrovi kengligi sababali, asosan, to‘yning birinchi bosqichida kuylanadigan o‘lan janriga to‘xtalib uning tahlil qilishni lozim topdik.

O‘lan asosan o‘tmishda ko‘chmanchilik va yarim ko‘chmanchilik tarzida hayot kechirgan o‘zbek urug‘lari o‘rtasida keng tarqalgan bo‘lib, u qiz uzatar oqshomidan bir yoki bir necha kun ilgari qizning uyida o‘tkaziladigan “qiz oqshomi”, “qizlar majlisi” kabi turli nomlar bilan nishonlanadigan tantanada ijro etilgan. O‘lan shahar hamda qadimdan o‘troq tarzda hayot kechiruvchi aholi o‘rtasida uchramaydi. Ayrim hollarda qiz uzatar kechasi kuyovning uyida o‘tkaziladigan bazmlarda ham o‘lan ijro etilishi mumkin. Bunda o‘lan to‘yni qizitish, mehmonlarning kayfiyatini ko‘tarish maqsadida aytilgan. Janrning paydo bo‘lishi masalasida ham o‘zbek folklorshunosligida aniq bir fikr yo‘q.

O‘zbek qo‘shiq-lari bilan ishlagan olim-a M.Alaviya bu masala xususida to‘xtalib, “o‘lan janri qadimda yor-yor, lapar janrlari bilan bir bo‘lib, keyinchalik ular turli joylardagi traditsiya, turmush tarzi bilan bog‘liq holda differentsiyalashib, mustaqil janr holiga kelib qolgan”, [3, B.52] deb yozadi.

Farg‘ona vodiysining ayrim joylarida o‘lan misralari oxiriga “yor-yor” so‘zini radif qilib ishlatish hollari bu ikki janrning o‘tmishda bir bo‘lganligini bildirmaydi. Chunki yor-yor va o‘lan janrlari ijro usuli jihatidan keskin farqlanadilar. Umuman, o‘lan, lapar, yor-yor janrlarining paydo bo‘lishi, ular o‘rtasidagi aloqadorlik va o‘zgachaliklar masalasi alohida tadqiqot talab qiladi. O‘lan ijrosida yigit va qizlar yuzma-yuz turishi, ularning so‘z vositasida mulohaza yuritishlari ushbu janrning tarixan islom ta’siri u qadar kuchli bo‘lmagan ko‘chmanchi turkiy xalqlar, jumladan, ko‘chmanchi o‘zbek urug‘lari orasida vujudga kelganligidan dalolat beradi. O‘lanning tematik doirasi keng bo‘lib, unda ishqda vafodorlik, yor visoliga mushtoqlik motivlari yetakchilik qiladi. O‘lan aytishni, odatda, yigitlar boshlab berishadi.

Yigit:

Qarg‘a deyman, ko‘zingdan, qarg‘a deyman,
Qarg‘a uya soladi jarga, deyman.
Ko‘rmaganga ko‘p vaqt, oylar o‘tdi,
O‘lan bilan so‘rashay - “horma” deyman.

Qiz:

O‘lanlarim, ko‘zingdan, o‘lanlarim,
Sen bo‘lding shu dunyoda gumondorim.
Sen bo‘lsang shu dunyoda gumondorim,
Kuya-kuya kul bo‘ldi suyaklarim. [4, B.72]

O‘lan poetik jihatdan ham qator o‘zgachaliklarga ega bo‘lib, ulardan biri tekstning izchil to‘rtlik shaklidagi band tuzilishiga ega ekanligidir. Har bir band esa “aa”, “ba” tarzida qofiyalanadi. O‘lanlar faqat to‘ylarda emas, turli yig‘in marosimlarida ham aytilgan. O‘lan aytish ko‘proq ko‘chmanchi chorvadorlar orasida kengroq tarqalgan bo‘lib, ular tarafma – taraf aytishuv sifatida kuylangan. Masalan:

Qiz:

Olti yigit ichida oting Tursun,
Ko‘zaga suv qo‘ydim, tinib tursin.
Chindan suyib o‘ynasang, men borayin,
Yolg‘on bilan chaqirsang, beting qursin.

Yigit:

Olti qizning ichida oting Anor,
Anordayin betlaringdan qonlar tomar.
Nurlar tomgan betingdan bir o‘ptirsang,
Ona sutin emgandayin mehrim qonar. [4, B.74]

Yor – yorlarda asosiy maqsad kelin – kuyov ta’rifi, ularga tilak bildirish bo‘lsa, o‘lanlardagi bosh maqsad aytishuvda g‘olib chiqishdir.

O‘zbek xalqining mashhur “Alpomish” dostonidagi Alpomish va Bodom bikach aytishuvlarini nazarda tutsak, o‘lanlarning vujudga kelishi juda qadimiy ekanligiga amin bo‘lamiz.

Farg‘ona viloyatida yashovchi aholi odatiga ko‘ra, nikoh to‘yining “Qiz oshi”, “Lapar kechasi” deb ataladigan bazmlarida lapar, bayt bilan bir qatorda ko‘p hollarda o‘lan aytiladi. Qizlar bilan yigitlar tarafma-taraf turib, oshiqona misra-baytlarga boy o‘lanlarni aytishganda, xuddi so‘z bilan tortishmachoq o‘ynaganday bo‘ladi. Bu bazmda qizlar va yigitlar tomonidan ikki kishi sal oldinga chiqib o‘lan aytiladi. Odatda, to‘yga atab qizning otasi ikki-uch juft olma olib qo‘yadi. O‘lan aytuvchi yigit shulardan bittasini ushlab turib qo‘shiq boshlaydi va qizlar to‘dasidagi chechan qizga otadi. Ular ham o‘z navbatida o‘lan bilan javob berib, haligi olmani ro‘paradagi yigitga otadi. Shu tariqa yangidan-yangi o‘lanchilar o‘rtaga tushaveradi.

“O‘lan” aslida “ulang” so‘zining “O‘lang va ulan” shakllaridagi fonetik o‘zgarishi tufayli yuzaga kelgan bo‘lib, kelin (qiz) va kuyov (yigit) ni bir – biriga ma’naviy jihatdan bog‘lash, ulash maqsadini ifodalovchi ma’noga ega.

O‘lanlarning tematik doirasi kengdir. Ularda ishqda vafodorlik, yor visoliga mushtoqlik motivlari yetakchilik qiladi. Kuyov taraf – kuyovni, kelin taraf – kelinni ta’riflash musobaqasiga kirishadi. Taraflar aytishuvi sho‘x – shodon qiyqiriqlar oqimida quvnoq hazilkashlikka aylanadi. Ayrim hollarda quyushqondan chiqib ketishganini sezmay qolishadi. Masalan:

Yigit:

Olma – o‘rik deganda, olma – o‘rik,
Mahallaning ichida qilding ko‘rik.
Mahallaning ichida qilsang ko‘rik,
Sendan bo‘lgan bolaga men ham sherik.

Qiz:

Uning o‘chsin deganda, uning o‘chsin,
Qora qaychi tilingning uchin kessin.
Yana qaytib uyatli o‘lan aytsang,
It yaloqda osh ichib kuning o‘tsin. [4, B.73]

O‘lanlar odatda, yakkaxon o‘lanchining oddiy ovoz solishi asosida kuylanib, u to‘rtlikni aytib bo‘lgach, tarafdorlarining jo‘rovoz qiyqiriqlari asosida yo to‘rtlik, yo uning so‘nggi satri hayqirib takrorlanadi. O‘lanlar hozirjavoblikni, hazil – mutoyibani talab etadi.

Farg‘ona viloyati o‘lanlari ham, asosan to‘rtliklardan tashkil topib, voqeabandligi, dialog shaklida ikki tomon bo‘lib ijro etilishi bilan xarakterlanadi. Bu jihadan ular laparga o‘xshasa-da, g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari, tasvir ob’ektlari, unda kuylangan hayot tarzi, obrazli fikr yuritish darajasi bilan bir-biridan ajralib turadi. Masalan:

O‘yna turib deganda, o‘yna turib,
O‘rtanaman-kuyaman seni ko‘rib.
O‘rtanganda-kuyganda seni ko‘rib,
Ermaklaysan, kulasan labing burib.

O‘lanlarda bu tartib hamisha saqlanmaydi. Quyidagi qiz o‘lanida muhabbatni insonning eng nodir fazilati, muqaddas xislati deb qadrlagani ifodalanadi:

Qo‘limda bir uzugim g‘umdona bos,
 Oshiq bo‘lsang oyog‘ing mardona bos!
 Oshiqlik qiz-yigitning ishi ekan,
 Oshiqlikka teng kelmas zaru olmos. [4, B.73]

Farg‘ona viloyatida qo‘shni Toshkent viloyatining Qurama tog‘lari atroflarida aytiladigan o‘lan ijrochiligining ta’siri ham sezilib turadi. Bunga ko‘ra o‘lanning birinchi satri bir yoki ikki so‘zdan tashkil topgan bo‘ladi. Bunday o‘lanlarda ham shu ikki so‘zga ikkinchi va to‘rtinchi satrlar qo‘fiyalanadi. Birinchi satr cho‘zib aytiladi.

Xullas, yigitlar va qizlar o‘rtasida hozirjavoblik bilan aytishuv shaklida aytilgan, fikrga fikrini she’riy yo‘sinda ulab ketish o‘lan janrining yetakchi xususiyati sanaladi. O‘lanlar yoshlarni badiiy-estetik didli, xush hulqli, kamtarin, ochiq ko‘ngilli, do‘stga sadoqat ruhida tarbiyalashda, ayniqsa, katta ahamiyatga egadir. O‘lanlarda yigit-qizning bir-birini sinash maqsadida, hazil-mutoyibaga yo‘l qo‘yiladi. Bu yoshlik sho‘xliklari, teng-tengi bilan topishganidan ko‘ngli bir olam sevinch bilan to‘lganlarning taronalaridir.

IQTIBOSLAR

1. Mirziyoyev Sh.M 2017-yil 3-avgustda mamlakatimiz ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma’ruzasi. “Xalq so‘zi” gazetasi.: 2018-yil, 4-avgust. (149).
2. Sarimsoqov B. “O‘zbek marosim folklori”. Fan-1986
3. Turdimov Sh. “O‘zbek folklorshunosligining yangilanish tamoyillari” (O‘quv-uslubiy majmua) T.: -2016.
4. Mirzayev T., Safarov O., O‘rayeva D. “O‘zbek xalq og‘zaki ijodi xrestomatiyasi”. T.: - 2008.
5. Eshonqulov J. Nomoddiy madaniy meros va o‘zbek xalq qo‘shiqlarining tadqiqi masalalari // “Nomoddiy madaniy merosni ta’lim tizimiga tatbiq etish” Respublika ilmiy-amaliy seminar materiallari. Mas’ul muh: Axmedova O.M. - Toshkent; Navro‘z- 2015.